

**MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

**A. AVLONIY NOMIDAGI
ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI**

**JIZZAX VILOYATI
PEDAGOGIKA MARKAZI**

**“INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FAN, TA'LIM VA ISHLAB
CHIQRISH INTEGRATSIYASINI TA'MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

**XALQARO ILMIY-AMALIY ONLAYN KONFERENSIYASI
(2024-YIL, 15-IYUN)**

MATERIALLARI

**“ENSURING THE INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND
PRODUCTION BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES:
PROBLEMS AND SOLUTIONS”**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
ONLINE CONFERENCE
(JUNE 15, 2024 Y)**

MATERIALS

лойиҳа ва ғояларнинг тижоратлашувини йўлга қўйиш мақсадида хусусий ва нодавлат инвесторларни жалб этиш. Мазкур чора-тадбирларни амалга ошириш миллий корхоналарда инновацион муҳитнинг сезиларли даражада ортишига олиб келади.....

Фойдаланилган адабиётлар:

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи газетаси. 29.12.2018й. № 271–272 Расулов Н. Ўзбекистонда қулай инновацион муҳитнинг шаклланиши ва ривожланишининг назарий асослари.//Материалы XI Форума экономистов. Ташкент: IFMR, 2019.187–193 бет. Мирзиёев Ш. М. 2020 йил — илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили. //Халқ сўзи. 1–5б. 25.01.20й. Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: Сатторкулов, О. Т. Инновацион муҳитни шаклланиш асослари / О. Т. Сатторкулов, К. У. Рахматов, Ш. О. Садиқова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 9 (299). — С. 217-219. — URL: <https://moluch.ru/archive/299/67478/> (дата обращения: 14.05.2024).

AKADEMIK LITSEY O'QUVCHILARIDA HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Toshkenboyev Navro'zbek

*Qosimjon o'g'li- O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi,
Andijan akademik litseyi huquq fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik litsey o'quvchilarida huquqiy madaniyatni rivojlantirish hamda unung nazariy asoslari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquq-burchlari, madaniyatni shakllantirish, huquqiy nazariya.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

Тошкенбоев Наврузбек, сын Касымжана, МВД Республики Узбекистан, преподаватель права Андижанского академического лицея

Абстрактный. В данной статье представлена информация о развитии правовой культуры у академических лицеистов и ее теоретических основах.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, права и обязанности, формирование культуры, теория права.

THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE IN ACADEMIC LYCEUM STUDENTS

Toshkenboyev Navrozbek, son of Kasimjan, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, a law teacher at Andijan Academic Lyceum

Abstract. This article provides information on the development of legal culture in academic lyceum students and its theoretical foundations.

Key words: legal culture, legal consciousness, rights and duties, culture formation, legal theory.

Kirish. Jahon ta'lim akademik litsey o'quvchilarida huquqiy madaniyatni rivojlantirishning kreativ texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida yoshlarda huquqiy madaniyatni rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalarini takomillashtirish, fan va madaniyatning o'zaro integratsiyasini ta'minlashga doir yirik loyixalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari, akademik litseylarda o'qitish metodikasini individuallashtirish, zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi asosida ta'limni raqamlashtirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, huquqiy savodxonlikni shakllantirish va rivojlantirish texnologiyalarini tizimli tarzda tashkil etishning metodologik jihatlarini takomillashtirish, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirishda interfaol ta'lim jarayonini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Adabiyotlar. Yoshlar huquqiy madaniyatini rivojlantirish, o'quvchi yoshlar huquqiy madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik va huquqiy jihatlari B.S.Abdullayeva, A.Azizxo'jayev, M.L.Aripova, A.R.Aripdjanova, H.Boboyev, Z.Islomov, N.U.Mahkamov, G.I.Maxmutova, O.Musurmonov, X.Odilqoriyev, N.N.Djamilova, D.Ro'ziyeva, A.Saidovlarning ilmiy ishlarida muayyan darajada tadqiq qilingan.

MDH mamlakatlarida V.V.Anisimova, L.I.Amanbayev, S.V.Boshno, Ye.I.Grigoryeva, M.V.Kapitonova, A.V.Malko, V.P.Salnikov, M.S.Fabrikov, M.B.Smolenskiy, Kazimirchuk, E.V.Agranovskaya, N.I.Matuzova, V.I.Chervonyuk, N.R.Donchenkolarning ilmiy-tadqiqot ishlarida o'spirin yoshlarni huquqiy madaniyatini rivojlantirishning kasbga oid jihatlari aniqlangan. Huquqiy madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari huquqiy madaniyatni rivojlantirish masalalariga to'xtalgan.

Xorijiy mamlakatlarida T.Frankel, A.Watson, J.Husa, M.T.Cardador, A.Kroeber, Dj.Dyui, A.Maslou, I.E.Unt tomonidan mutaxassislarning huquqiy madaniyati, faoliyati tadqiq qilingan.

Tahlil va natijalar. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardanoq yosh avlodni har tomonlama barkamol va yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazishni ta'lim tizimi oldiga vazifa qilib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqida yoshlar masalasiga to'xtalar ekan: "Mamlakatimiz aholisining yarmidan ko'pini yoshlar tashkil etadi. Respublikamizda har bir yigit-qizning jamiyatda munosib o'rin egallashi va o'z salohiyatini namoyon etishi uchun ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda Yoshlar parlamentlari, Yoshlar ishlari agentligi faoliyat ko'rsatmoqda. Avgust oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida yoshlar huquqlariga bag'ishlangan Samarqand xalqaro forumi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Fursatdan foydalanib, yana bir bor Yoshlar huquqlari to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konventsiyasini qabul qilish bo'yicha O'zbekiston tashabbusini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Bundan tashqari, Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta'minlashda

parlamentlar rolini oshirish to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz." – degan fikrlari hamjamiyat tomonidan keng e'tirof etildi.

Fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatining rivojlanganligi mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyatidan dalolat beradi.

Jamiyatning har bir a'zosi o'z huquq va burchlarini hamda mas'uliyatini puxta bilishi, buni hayotiy ehtiyoj sifatida anglamog'i lozim. Ayniqsa yoshlarning tafakkur va dunyoqarashi, huquqiy madaniyat darajasi bevosita huquqiy madaniyat tushunchasi bilan bog'liq.

Ammo bugun mamlakat fuqarolarining va hattoki yoshlarning ham huquqiy madaniyati davlat va jamiyat taraqqiyotining bugungi talablariga to'la javob beradi deya olmaymiz. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-sonli Farmon[6] mazkur yo'nalishda oldimizda turgan muhim vazifalarni belgilab bergan muhim hujjat bo'ldi. Farmonda mazkur yo'nalishdagi mavjud kamchiliklar birma-bir ko'rsatib berilgani uning ahamiyatli jihati sanaladi. Hujjatda qayd etilganidek, huquqiy madaniyatni rivojlantirishda yoshlar qatlami bilan olib borilayotgan huquqiy ta'lim-tarbiya jarayoni tizimli ravishda olib borilmayapti. Bu masala uzoq davr mobaynida ayrim davlat organlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vazifasi sifatida qarab kelinganligi, bunda oila, mahalla hamda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki yetarlicha ta'minlanmaganligi, targ'ibot tadbirlarida ko'pincha samarasiz seminar, davra suhbatlari va shu kabi uchrashuvlarni tashkil etish bilan cheklanib qolinayotganligi, targ'ibot jarayonida innovatsion usullardan yetarlicha foydalanilmayotgani ayon bo'lmoqda. Bu esa jamiyatimiz taraqqiyotiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Ya'ni, qonunlarning ijrosi bir xilda ta'minlanmayapti, islohotlar bo'yicha qabul qilingan hujjatlar ham o'zining yetarli samarasini bermayapti.

Bugungi kunda jamiyatimizning asosini tashkil etgan yoshlar, akademik litsey o'quvchilarida huquqiy madaniyatni rivojlantirish ijtimoiy pedagogik zaruriyat sifatida bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu vazifalarni amalga oshirishda, jamiyat a'zolarining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini rivojlantirish "shaxs - oila - mahalla - ta'lim tashkilotlari - tashkilot – jamiyat" tamoyili bo'yicha uzviy hamda tizimli ravishda tashkil etilishi belgilab berildi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarga ta'lim-tizimida olib borilayotgan islohotlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Islohot – bu yangilanish, o'zgarish degani. Islohotlar ijobiy natija berishi uchun, avvalo, rahbarlarimiz va odamlarimiz o'zgarishi kerak. Inson o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi.

Huquqiy madaniyat esa shaxs, jamiyat va davlat rivojlanishining o'ziga xos xususiyati. Adabiyotlarda huquqiy madaniyat umumiy madaniyatning muhim qismi sifatida talqin etiladi va bir necha tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Huquqiy madaniyat jamiyat va shaxsning huquqiy holati timsolida qabul qilinishi mumkin bo'lgan alohida ijtimoiy hodisadir. Huquqiy madaniyat nazariyasiga oid barcha muammolar atroflicha o'rganilishi zarur. Shu bilan birgalikda har bir

muayyan holatlarda madaniyatning turlicha ko'rinishlarini tushunishda qat'iy belgilanadigan u yoki bu jihati ustun bo'ladi.

Jamiyatda o'rnatilgan huquqiy me'zonlar shaxs huquqiy ongi va madaniyatining rivojlanishiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jamiyat kelajagini huquqiy madaniyatsiz tasavvur etish mumkin emas. Jamiyatning asosiy bo'g'inini tashkil etuvchi oilada yoshlarga ularning go'dakligidan boshlab axloqiy me'yorlar, huquqiy tushuncha va tasavvurlar singdirilishi lozim. Oilada yoshlarni qonunlarimiz asoslaridan habardor qilish, ular o'rtasida qonunbuzarlik holatlarining oldini olish, qonunga nisbatan hurmat hissini rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi albatta.

Qonunlarni yaxshi bilgan yoshlarga ularga rioya qiladi va bu inson o'zini ham, oilasini ham, xalqi va davlatini ham himoya qila oladi. Qonun talablariga qat'iy rioya etish, qonunlarimizga yuksak ehtirom ko'rsatish, qonun oldida hamma Prezident va oddiy fuqaro ham, erkagu ayollar ham, yoshlaru keksalar ham, tadbirkorlaru mansabdor shaxslar ham teng va mas'ul ekanligini, bu masalada hech kimda alohida imtiyoz yo'qligini chuqur idrok etish, ana shu qadriyatni ongiga mukammal singdirish barcha yoshlar uchun muhim fazilat hisoblanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yoshlar, o'quvchi va akademik litsey o'quvchilarida huquqiy madaniyatni rivojlantirishda ta'lim va tarbiya jarayonining hali foydalanilmagan mexanizmlarini yaratish va ulardan samarali foydalanish, ta'lim va tarbiyaning yangi shakllari va vositalarini joriy etish yo'li bilan erishiladi. Xulosa qilib aytganda o'quvchilarning huquqiy madaniyatini oshirish bugun davlat siyosati darajasidagi masala sifatida qaralmoqda. Bugungi axborot tezligi ortib borayotgan davrda yoshlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish dolzarb ekanligini davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlardan ham anglashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. –T.: Ma'naviyat, 2000.
2. Ergashevich, R. U. (2018). A perfection of the professional competence of teachers by using of creative works in biology lessons under solving tasks and exercises. *European science review*, (3-4), 225-227.
3. Rakhmatov, U. E., & Shakhmurova, G. A. (2020). Methodical Instructions of Improving Biology Teachers' Professional Competence for Conducting Modern Lesson (based on Solutions of Issues and Tasks). *Eastern European Scientific Journal*, 3, 123-16.
4. Shaxmurova, G. A., Azimov, I. T., & Raxmatov, U. E. (2016). Biologiyadan masala va mashqlar yechish. *Elektron darslik*. Toshkent-2017 y. Internet saytlari, 15.
5. Kholmurodova, O. S., & Rakhmatov, U. E. (2022). Problems of improving teaching in the process of biological education. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(02), 62-67.
6. SHAXMUROVA, G., AZIMOV, L., & RAXMATOV, U. (2017). BIOLOGIY AD AN MASALALAR VA MASHQLAR YECHISH.

<i>Sherxalov Kuchkar Xusanovich</i>	
<u>Иновацион ривожлантириш -инновацион муҳит шаклланиши асосидир</u>	
<i>М. Тўрақулова, Г. Усмонова, Ж. Абдуллаева, Г. Тўраева</i>	397
<u>Akademik litsey o'quvchilarida huquqiy madaniyatni rivojlantirishning nazariy asoslari</u>	
<i>Toshkenboyev Navro'zbek</i>	400
<u>Jamiyat va millat taraqqiyotida ayolning o'rni</u>	
<i>H.O'.Negmatova, D.A.Sulaymonova</i>	404
<u>Pedagog xodimlar malakasini oshirishning sifat va samaradorligi: innovatsion texnologiyalar, milliy va xorijiy tajribalar, xxi asr ko'nikmalari</u>	
<i>Matsaidova.S.X, Ortikova Iqbola Olimboyevna, Xoliqova Gulnozaxon Zafarovna</i>	407
<u>O'qutuvchi kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari</u>	
<i>O'razov Baxtiyor Haydarovich</i>	414
<u>Malaka oshirishdagi o'qituvchilar kasbiy kompetentligi mezonlari</u>	
<i>Turanov Sardor</i>	417
<u>Matematikani o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish</u>	
<i>Razokova Nargiza Kamarovna</i>	424
<u>Ichki ishlar akademik litseylarida "Davlat va huquq tarixi va nazariyasi" fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishning nazariy asoslari</u>	
<i>Ismoilov Alisher Ulug'bekovich</i>	426
<u>Badiiy adabiyot vositasida maktabgacha 6-7 yoshdagi bolalarni kreativ fikrlashga o'rgatish</u>	
<i>Xudoyberdiyeva Madina Abdulbaki qizi</i>	429
<u>Yangi O'zbekistonda uchinchi renessans - uzluksiz ta'limning sifat kafolati</u>	
<i>Karimqulov Solijon</i>	433
<u>O'qituvchi- ma'rifatli jamiyatning bunyodkori. Xasanova Nigora Nizomovna</u>	435
<u>Tarbiyasi qiyin o'quvchilarining bolalikdagi ruhiy jarohatlar ta'sirining pedagogik jihatlari</u>	
<i>Jabborov Maqsud Mashrabovich</i>	441
<u>Ruhiy jarohatlarning tarbiyasi qiyin o'quvchilarga ta'siri</u>	
<i>Jabborov Maqsud Mashrabovich</i>	445
<u>Tarbiyasi qiyin o'quvchilar bilan ishlashning shakl va metodlari, ularni takomillashtirish mexanizmlari. Jabborov Maqsud Mashrabovich</u>	447
<u>Barqaror Iqtisodiy Rivojlanishga Erishishda "Yashil" Iqtisodiyotning Ahamiyati</u>	
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	454
<u>Коракалпак тилидаги педагогик терминларнинг ясалиши</u>	
<i>Бердимуратова Айгул Жолдасбаевна</i>	456
<u>Ta'lim Samaradorligini Oshirishda Raqamli Texnologiyalarning O'rni</u>	
<i>Avazov Tohir Shakarovich</i>	458
<u>O'smir yoshdagi o'quvchilar bilan ishlashda mustaqil va ijodiy tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari bilan ishlash. Xaydarov Sherzodbek Xomidovich</u>	461
<u>Talabalar ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning huquqiy-me'yoriy asoslari</u>	
<i>Otayeva Salamat Sabirovna</i>	466
<u>Fizika fani o'qituvchilarini metodik tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan asosiy talablar</u>	
<i>Tolipov Akbar</i>	469
<u>Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida takomillashtirish. Mukimov Eldor Razakovich</u>	474
<u>Ta'limiy o'yinlardan foydalanish orqali o'quvchilarda xxi asr ko'nikmalarini shakllantirish</u>	
<i>Shaxmurodova Diljahon Almardonovna</i>	478
<u>Voleybol o'yinining texnikasi va tasnifi</u>	
<i>Isroilov Faxriddin</i>	482
<u>Iqtisodiy fanlarini o'qitish sifatini oshirish yo'llari</u>	
<i>Jalolov Sardor Xonnazar o'g'li</i>	485
<u>O'quvchilarni informatika va axborot texnologiyalari faniga bo'lgan qiziqishlarini oshirish</u>	
<i>Norbekov Doston Keldibekovich</i>	488